

Citation:

Fazekas I. 1980: Bausteine zur Kenntnis der Zygaenidae-fauna Ungarns I. Die Grünzygaenen des SW-Transdanubien (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). - Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24: 45-62.

**BAUSTEINE ZUR KENNNTNIS DER
ZYGAENIDAE-FAUNA UNGARNS I.
DIE GRÜNZYGAENEN DES SW-TRANSDANUBIENS
(LEPIDOPTERA: ZYGAENIDAE, PROCRIDINAE)**

IMRE FAZEKAS

Abstract. (The Zygaenidae-Fauna of Hungary I. Basic Data to the Knowledge of Procridinae of Southern Transdanubia, Lepidoptera.) Present study is the first part of a general revision of the Zygaenidae of Hungary. It contents the dates about distribution, phenology and autecology of species, known from the area in question. Morphological details are presented which elucidate the differences between the problematic species (antennae and copulatory organs). Authors opinion that the difficult *P. stacies*-group can be regarded as a superspecies including several allopatric species, semispecies and subspecies. *P. stacies heuseri* is interpreted as a result of post-dispersal, sympatric divergence influenced by ecological and phenological factors of isolation.

Einführung

Die taxonomischen, faunistischen, ökologischen und zoogeographischen Verhältnisse der Zygaeniden Ungarns wurden bis jetzt durch niemandem eingehend untersucht. Dem interessierten Leser steht nur eine umfassende Arbeit von *Gozmány* (1963) in der Fauna Hungariae-Serie zur Verfügung, die aber aufgrund der neueren Erkenntnisse ergänzt bzw. revidiert werden muss.

In den verschiedenen Museen und Privatsammlungen ist ein durchaus reiches Zygaeniden-Material angehäuft worden, welches aber grösstenteils unbearbeitet geblieben ist, obwohl einzelne Gruppen in der Sammlung des Naturwissenschaftlichen Museums, Budapest von mehreren Fachleuten durchgesehen bzw. -determiniert worden sind. Eine absolute Zuverlässigkeit in den Determinationen konnte nur in der Arbeit von *B. Alberti* festgestellt werden, während in die Determinationen von anderen Spezialisten (z.B. *Daniel*, *Naufock*) auch mehr oder weniger Fehler eingelaufen sind. Das Material in den verschiedenen Privatsammlungen wurde hauptsächlich durch einen äusserlichen Vergleich mit Musealexemplare bzw. aufgrund der illustrierten Standard-Werke determiniert, obwohl die Unzuverlässigkeit der Determination durch „Bilderbücher“ von *Burgett* u. a. (1967) eindeutig nachgewiesen worden ist. Diese „Arbeitsweise“ ist besonders bei den Grünzygaenen die häufigste Quelle der Determinationsfehler. Deshalb muss ich aussprechen, dass die bisherigen faunistischen Angaben über die Zygaenen Ungarns

nur mit entsprechender Kritik angenommen werden können.

Als einen häufigen Fehler habe ich auch den Mangel an Kenntnis der internationalen Literatur bezüglich der Taxonomie und Biologie der einzelnen Arten bemerkt. Um eine bessere Übersicht gewinnen zu können, habe ich bei sämtlichen Taxa die bibliographischen Hinweise der Urbeschreibung, den Typenfundort, sowie einige wichtigsten Synonyme angeführt. Unberücksichtigt bleiben hier die zahlreichen Aberrations- und Varietas-Namen, wodurch früher die Literatur erheblich belastet wurde, sogar bis zur Unübersichtlichkeit. In entsprechendem Mass berücksichtigt werden dagegen die Fakten der geographischen Variabilität und die zoogeographischen Konzepte mehrerer rezenten Autoren (*de Lattin*, *Müller*, *Udvardy*, *Varga*), wodurch eine zoogeographische Kategorisierung der einzelnen Arten nach Faunelementen bzw. Ausbreitungstypen durchgeführt wird.

Dankäusserung

Verfasser spricht seine Dankbarkeit Herren. Dr. *B. Alberti* (Göttingen, BRD), Prof. Dr. *C. M. Naubrock*, *W. G. Tremewan* (London) aus, die seine Arbeit durch wertvolle Angaben und Ratschläge, sowie durch Literaturhinweise immer bereitwillig unterstützt haben. Herr Univ.-Doz. Dr. *Z. Varga* (Debrecen) hat das Manuskript kritisch durchgesehen bzw. übersetzt; Herr Doz. *I. Balogh* und Dipl. Ing. *J. Wettstein* haben mir die Mitberücksichtigung des wertvollen Materials in seinen

Sammlungen ermöglicht: auch ihnen gehört mein bester Dank. Besonders dankbar bin ich Herrn Dr. *Á. Uherkovich*, der das sehr reiche Material des Museums Janus Pannonius (Pécs, Sammlungen Natán und Uherkovich) mir zur bearbeitung überlassen hat.

Kurze geographische Schilderung des Untersuchungsgebietes

Der südlichen Teil des Transdanubiens liegt zwischen 46–47 Gr. N. B. und 17–19 Gr. Ö. L. Das Gebiet wird nördlich durch die pleistozäne Senke des Balatons, östlich durch die Sió-Donau-Linie, südlich und westlich durch den Fluss Dráva (Drau) bzw. durch das Zala'er Hügelland begrenzt.

Es ist grösstenteils ein charakteristisches tertiär- bzw. quartärzeitliches Hügelland mit den beiden Inselgebirgen: Villány'er und Mecsek-Gebirgen (von 442 bzw. 682 m Höhe). Das vorige gilt als ein mesozoischer Tafel (vorwiegend Triaskalk); das letztere hat eine mosaikartige Struktur, die aus einem paläozoischen Rumpf, aus mesozoischen Tafeln und tertiären vulkanischen Bildung besteht. Durch die abwechslungsreiche geologische Struktur bzw. Morphologie bedingt, haben sich hier eine reiche Flora und Fauna ausgebildet, die jetzt schon im Rahmen mehrerer Naturschutzgebiete und Naturparke (sog. Landschaftschutzgebiete) in bedeutendem Mass unter Schutz gestellt worden sind. Berühmte Naturschutzgebiete sind z. B. die sog. „Ur-Wacholderheide“ bei Barcs und der – als eines der letzten Refugien der hochseltenen *Aldrovanda vesiculosa* bekannte – Baláta-Teich.

Abb. 1. a: Die Verbreitung der Gattung *Procris* auf der Erde — b: Die wichtigsten Ausbreitungswege der Gattung *Procris*, mit einem mutmasslichen Primärzentrum in Ost-asien (X = Fidji-Inseln)

1. ábra. a: A *Procris* nem legfontosabb szétterjedési irányai egy hipotétikus kelet-ázsiai elsődleges centrumból kiindulva (X = Fidzsi-szigetek)

Abb. 2. Schematisierter Bau der ♂-Genitalien der Procridinae

2. ábra. A Procridinae ♂-ivarszervének vázlata
u: uncus, t: tegumen, v: vinculum, s: sacculus, va: valva, va. p: processus valvae, p: pulvillus, f. i: fultura inferior, ae: aedeagus, d. e: ductus ejaculatorius, ve: vesica, c: cornutus, st: sternitum

Als grossräumigsten Einheiten der natürlichen Vegetation gelten vor allem die Zerr-Traubeneichenwälder bzw. die illyrischen Eichen-Hainbuchenwälder. Die kalkholden Eichenwälder, die Flaumeichen-Buschwälder und die Steppenhänge haben örtlich eine grössere Bedeutung. Als, für das Somogy'er Hügelland charakteristische edaphische Assoziationen gelten die acidophilen Sand-Trockenrasen: *Festuco-Corynephorum* und *Thymo-Festucetum pseudovinar*. Interessant ist die Binsengesellschaft am S-Ufer des Balatons: *Juncetum maritimi* mit *Schoenoplectus americanus*, die als eine, im Inneren des Kontinents recht seltene Erscheinung gilt.

Illyrische Buchenwälder sind in grösserer Ausdehnung auf den Nordhängen des Mecsek-Gebirges, in extrazonaler Lage anzutreffen, die eine bedeutende Ähnlichkeit mit jenen des Fruška Gora-Gebirges aufweisen (*Helleboro odoro-Fagetum*), ebenso auch die illyrischen Eichen-Hainbuchenwälder (*Asperulo taurinae-Carpinetum*). Wir verfügen z. Z. kaum über Angaben über die Fauna der Silberlinden-Eichenwälder (die den balkanischen Farnetto-Eichenwäldern recht nahe kommen!), der Schluchtwälder (*Scutellario-Aceretum*) und der Edelkastanien-reichen acidophilen Eichenwälder. Die ausserordentlich reiche Flora und Fauna der Sumpfgebiete und Auwälder der Überschwemmungsgebiete hat unter der fortgeschrittenen Kultivierung erheblich gelitten.

Taxonomische-zoogeographische Übersicht der, bis jetzt aus dem SW-Transdanubien bekanntgewordenen Procridinae-Arten

Im nachfolgender Teil meiner Arbeit habe ich die Nomenklatur aufgrund der Arbeiten von *Alberti* und *Tremewan* angegeben.

1. Gattung: *Theresimima* Strand, 1917

Int. Ent. Z., 10:137.

Generotypus: *Zygaena ampelophaga* Bayle-Barelle, 1808.

G. Soc. d'Incorragimento Sci. Milano, 2:2. *Theresimima ampelophaga* (Bayle-Barelle, 1808)

Flugzeit: Juni-Juli und August-September

Verbreitung: Süd- und Südwest-Europa, Norafrika, Kleinasien und Kaukasus.

Ausbreitungstyp: holomediterran.

Th. ampelophaga gilt in einzelnen Gebieten, z. B. in Südrussland als wichtiger Weinschädling (*Prinz* 1962). *Reichart* und *Tasnády* (1967) haben die Art von fast allen Weingebieten des Transdanubiens

Abb. 3. Die Refugien der Laubwaldvegetation im Mittelmeergebiet während der Würm-Vereisung (punktiert) und das heutige Areal von *Theresimima ampelophaga* Bayle-Barelle (holomediterrane Art, waagrecht schraffiert)

3. ábra. A lomberdövegetáció refugiumai a mediterrán területen a Würm-eljegesedés idején (pontozva) és a *Theresimima ampelophaga* Bayle-Barelle (holomediterrán faj) jelenlegi áréája (vizzintesen vonalkázva)

Abb. 4. Die Verbreitung der *Theresimima ampelophaga* in Ungarn (schwarze Kreise) und die wichtigsten Weinbaugebiete (schräg schraffiert)

4. ábra. A *Theresimima ampelophaga* elterjedése Magyarországon (a) és fontosabb szőlőterületeink (b)

nachgewiesen. Während *Issekutz* (1957) und *Gozmány* (1963) die Art als einbrütig betrachten, haben *Reichart* und *Tasnády* festgestellt, dass der Lebenszyklus der Art in grossem Mass von den Witterungsverhältnissen abhängige Generationen der Art bzw. Gebieten kommen zwei vollständige Generationen der Art auch bei uns zur Entwicklung. Die Überwinterung der Raupen kann gleicherweise in den L_3 bzw. L_4 -Stadien vollziehen. Auch die Ablage von unbefruchteten Eiern wurde beobachtet, die sich aber ausnahmslos als steril erwiesen. Fundorte in S-Transdanubien: Kaposvár, Pécs, Püspökszentlászló, Szekszárd.

2. Gattung: *Rhagades* Wallengren, 1863

Skand. Heterocer, -Fjäriler 1:110

Generotypus: *Sphinx pruni* Denis, et Schiffermüller, 1775

Ankünd. Syst. Werkes Schmett. Wienergegend:308

Die artenarme Gattung wird von mehreren Autoren auf drei Subgenera: *Praeprocris* Alberti, *Rhagades* Wallengren und *Nautoc-
kia* Alberti zerteilt. Vorige gilt als ostpaläarktisch, die beiden letzteren als westpaläarktisch. In Ungarn kommt nur eine, die am meisten expansive Art, *Rh. pruni* Den. et Schiff. vor.

Rhagades pruni (Denis et Schiffermüller, 1775)

Typenfundort: „Wienergegend“

Futterpflanzen: *Crataegus monogyna*, *Rhamnus catharticus*, *Calluna vulgaris*, *Fragaria vesca*. Aus Japan werden als Futterpflanzen auch *Quercus*-, *Pyrus*- und *Malus*-Arten erwähnt (*Shirozu* 1952).

Verbreitung: gemässigte Breiten des Paläarktis, von den Britischen Inseln bis Japan bzw. von Finnland bis Südeuropa. Sie hat ein grosses, scheinbar kontinuierliches Areal; dessen Südgrenze aber nicht sicher bekannt ist.

Ausbreitungstyp: sibirisch.

Rh. pruni gilt in S-Transdanubien eine wenig verbreitete, seltene Art. Man kennt lediglich ein einziges Belegstück von Kaposvár (coll. Nattán im JPM, Pécs).

3. Gattung: *Procris* Fabricius, 1807

Illiger, Magazin Insektenk. 6:289.

Generotypus: *Sphinx statice* Linnaeus, 1758. Syst. Naturae, X. ed. 1:495.

Die paläarktische Gattung *Procris* wird im Mediterranen Gross-Refugium durch ihre sämtliche Subgenera vertreten. Die Artenzahl der einzelnen Subgenera ist aber recht unterschiedlich: *Lucasiterna* Alberti – 2 Arten, *Jordanita* Agenjo – 8 Arten, *Roccia* Alberti – 4 Arten, *Procris* s. str. Fabricius – 10 Arten. Als Differenzierungszentrum der Gattung kann der östliche Teil des mediterranen Gross-Refugiums angenommen werden. Die verschiedenen Differenzierungsstufen deuten darauf hin, dass es sich hier um einen relativ jungen Prozess handelt, wodurch in mehreren Fällen west-ostmediterrane Vikariante zustande gekommen sind. Die allopatrischen Artengruppen können in bestimmten Fällen als Superspezies aufgefasst werden.

3 a. Untergattung: *Lucasiterna* Alberti, 1961 Ent. Z. 71:59

Subgenerotypus: *Procris citrana* Lucas, 1849 Explor. Sci. Algérie, Zool. 2/3:374, pl. 3, fig. 3.

Syn.: *Lucasia* Alberti, 1951

Mitt. Zool. Mus. Berlin 30:319

(Der Name musste wegen einer Homonymie mit *Lucasia* Robineau-Desvoidy, 1863 – Insecta: Diptera – fallen)

Procris (Lucasiterna) subsolana (Staudinger, 1862)

Stett. Ent. Zeit, 23:352 (Ino)

Typenfundort: Ungarn (wahrscheinlich Umgeb. Budapest)

Syn. *Procris cognata* Rambur, 1852.

Cat. Syst. des Lép. de l'Andalousie: 182 ff.

Flugzeit: Anf. Juni bis Anf. August.

Futterpflanzen: *Echinops*, *Carlina* und *Centaurea*-Arten.

Verbreitung: Süd- Mittel- und Westeuropa, West-Asien.

Ausbreitungstyp: holomediterran.

P. subsolana STGR. ist eine relativ wenig bekannte Art. In den verschiedenen Sammlungen habe ich mehrerer Exemplare von verschiedenen *Procris*-Arten falsch als *P. subsolana* STGR. eingereicht gefunden. Vom südlichen Transdanubien kann man lediglich das Vorkommen im östlichen Mecsek als gesichert annehmen. Fundort: Budogahegy (Ö. Mecsek), 230 m.

Abb. 5. Habitat der *Procris (Lucasiterna) subsolana* Stgr. im Mecsek-Gebirke (Budogahegy, 230 m ü. d. M.), teuchte Talwiese am Bachrand, in der Umgebung Eichen-Hainbuchenwälder und Kahlschläge
5. ábra. A *Procris (Lucasiterna) subsolana* Stgr. élőhelye a Mecsekben (Budogahegy, 230 m t. sz. f.); patakmenti nedves rét, környékén gyertyános-tölgyesekkel és irtásokkal

Abb. 6. — 6. ábra. 1: *Procris (Lucasiterna) subsolana* Stgr.: a. ♂-Genitalien in Lateralsicht (hím-ivarszerv hátulnézetben), b. aedoeagus, c. VIII. sternit, d. ♀-Genitalien (nőstény ivarszerv) — 2: *Procris (Jordanita) chloros* Hb.: a, b, c. wie vorher (mint előbb) — 3: *Procris (Jordanita) globulariae* Hb.: a, b, c. wie vorher (mint előbb) — 4: *Procris (Procris) geryon* Hb.: a, b, c. wie vorher (mint előbb), d. ductus bursae et ostium bursae, e. apophyses posteriores, f. apophyses anteriores

3b. Untergattung: *Jordanita* Agenjo, 1940
Eos, Madrid, 13:46–47.
Subgenerotypus: *Sphinx chloros* Hübner,
1808–1813
Samml. Eur. Schmett. 2. pl. 28, fig. 128, 129.
Das Subgenus *Jordanita* besitzt scheinbar ein ponto-

mediterranes Differenzierungs- bzw. Ausbreitungszentrum, wohin die meisten Arten während den Glazialphasen zurückgedrängt gewesen sind. Die meisten Arten der Untergattung haben eine begrenzte Expansivität und sie gelten als Bewohner der submediterranen Landschaften.

Procris (Jordanita) chloros (Hübner, 1808–1813)

Typenfundort: unbekannt (Agenjo, 1940)

Flugzeit: Mitte Juni bis Mitte August.

Futterpflanzen: *Centaurea*, *Globularia* spp.

Verbreitung: Mittel- und Südost-Europa, Italien bis Südost-Frankreich, Balkanhalbinsel, Kleinasien, bis N-Mesopotamien und S-Russland (Volga-Gebiet).

Ausbreitungstyp: pontomediterran (expansiv).

Die Auffassung, dass die Art in Ungarn „überall“ vorkommt, ist zweifellos eine Übertreibung (vgl. *Gozmány* 1963). Sie gilt nur im Mittelgebirge als einigermassen verbreitet. Man kennt nur zwei gesicherte Angaben aus dem S-Transdanubien, obwohl auch die Literaturangaben Kaposvár (*Kovács* 1953) und südliches Balaton-Urfergebiet (*Rézbánya* 1972) als wahrscheinlich anzunehmen sind.

Fundorte: Apátvarasd, Pécs.

Procris (Jordanita) globulariae (Hübner, 1793)

Samml. auserlesener Vögel und Schmetterlinge, Taf. 63

Typenfundort: Thüringen, Jena (Neotypus: Tremewan 1959., *The Entom.* 92:116 ff.)

Syn.: *Procris cognata* Jordan nec Herrich-Schaeffer 1907, Seitz, *Gross-Schmett. Erde* II:8.

Procris acanthophora Agenjo 1937

Eos, Madrid, 12:302–304.

Flugzeit: Juni und Juli.

Futterpflanzen: *Centaurea*, *Cirsium* spp., *Globularia*, *Plantago* spp.

Verbreitung: Fast ganze Europa, mit Ausnahme des extremen Südwesten und Norden, England, Kleinasien.

Ausbreitungstyp: expansiv pontomediterran. (Im Falle, wenn *P. vartianae* Malicky als Subspezies der *P. globulariae* Hb. betrachtet wird, eher atlanto-pontomediterran bizen-trisch. Es ist eine Frage der persönlichen Beurteilung, ob *P. vartianae* Malicky, die aufgrund nicht sehr ausgeprägte Genitalunterschiede von *P. globulariae* Hb. abgetrennt wurde, als eigene allopatrische Art oder als *globulariae*-Subspezies aufgefasst wird. Im vorigen Fall kann *P. globulariae* Hb. als Superspezies gelten, im letzteren als eine polytypische Art. Ich habe allerdings auch im Material aus S-Transdanubien solche *globulariae*-Exemplare gefunden, die in ihrer Valvenform der *vartianae* recht nahe kommen.)

P. globulariae Hb. gilt als die häufigste Grünzygaena im S-Transdanubien. Sie kommt auch in den ausgesprochenen Kulturlandschaften vor. Fundorte: Bakóca, Balatonszemes, Felsőszentmárton, Gilvánfa-Szilas-erdő, Hedrehely, Kaposvár, Kisvaszar, Komló, Komlósd, Magyaregregy, Mecsekfalu, Nagyarsány-Szársomlyó, Püspökszentlászló, Sikonda, Sellye, Senta.

3c. Untergattung: *Roccia* Alberti, 1954.

Mitt. Zool. Mus. Berlin 30:326.

Generotypus: *Ino budensis* SPEYER, 1858. Geogr. Vebr., Schmett. 1:466.

Die *Procris*-Untergattung von grösstem Areal. Ihre Arten sind im Paläarktisch mit Ausnahme von Nordafrika zwischen den 30–50 Breitengraden fast überall vertreten. Die meisten Arten kommen im östlichen Mittelmeergebiet bzw. im turanischen Gebiet vor. Von diesen Gebieten ausgehend findet man ein sinkendes Artenzahlgradient. Als am meisten expansive Art der Untergattung gilt die polytypische *Procris (Roccia) budensis* (Speyer).

Abb. 7. Ein Vergleich der Fühlermerkmale der Arten *Procris (Lucasiterna) subsolana* Stgr. und *P. (Jordanita) chloros* Hb. (Beide Exemplare stammen aus Mecsek-Gebirge bzw. Pécs): a. *P. subsolana*, 7 Glieder der Fühlerspitze, 1 Medialglied, b. *P. chloros*, 7 Glieder der Fühlerspitze, 2 Medialglieder

7. ábra. A *Procris (Lucasiterna) subsolana* Stgr. és a *P. (Jordanita) chloros* Hb. csáp-jellegeinek összehasonlítása (mindkét példány a Mecsekből, ill. Pécsről származik): a. *P. subsolana*, 7 csúcsi és 1 mediális csápiz, b. *P. chloros*, 7 csúcsi és 2 mediális csápiz

Abb. 8. Variabilität der ♂-Genitalien bzw. des VIII-ten Sternits der *Procris* (*Roccia*) *budensis* Speyer. 1: Ungarn, Budapest, Svábhegy, 14. 5. 1931., leg. Uhryk, coll. NWM Budapest — 2: Ungarn, Jóstavő, Haragistya, 10. 7. 1974., leg. et coll. Z. Varga — 3: Bosnia, Korična, 1904, leg. Leonhardt, coll. NWM Budapest — 4: Ungarn, Mecsek Szentkút, 26. 6. 1958., leg. et coll. Balogh — 5: Mongolei, Central aimak, S von Ulan-Baator, am linken Ufer des Flusses Tola, 1300—1400 m, 11. 6. 1964., Nr. 116, leg. Z. Kaszab, coll. NWM Budapest — 6: Sowjetunion, Nikolsk-Ussurijsk, Ost-Asien, 12. 6. 1918., leg.?, coll. NWM Budapest.

8. ábra. A *procris* (*Roccia*) *budensis* Speyer ♂-ivarszervének és VIII. sternitjének variabilitása. 1: Magyarország, Budapest, Svábhegy, 1931. V. 14., leg. Uhryk, coll. TTM Budapest — 2: Jóstavő, Haragistya, 1974. VII. 10., leg. et coll. Z. Varga — 3: Bosznia, Korična, 1904., leg. Leonhardt, coll. TTM Budapest — 4: Mecsek, Szentkút, 1958. VI. 26., leg. et coll. I. Balogh — 5: Mongólia, Central aimak, Ulan-Baatortól délre, a Tola folyó bal partján 1300—1400 m, 1964. VI. 11., Nr. 116., leg. Z. Kaszab, coll. TTM Budapest — 6: Szovjetunió, Nikolsz-Usszurijszk (Kelet-Ázsia), 1918. VI. 12., leg. ?, coll. TTM Budapest.

Abb. 9. Die bekannte Verbreitung von *Procris (Roccia) budensis* Speyer in Ungarn (senkrecht schraffiert) und die Gebiete wovon die Art von ökologischen Gründen noch zu erwarten ist (schwarz)

9. ábra. A *Procris (Roccia) budensis* Speyer ismert hazai elterjedése (függőlegesen vonalkázva) és azok a területeink, ahonnan ökológiai igényei alapján még várható (fekete foltok)

Abb. 10. Die Verbreitung der *Procris (Roccia) notata* Zeller in Ungarn

10. ábra. A *Procris (Roccia) notata* Zeller magyarországi elterjedése

Procris (Roccia) budensis Speyer, 1858

Typenfundort: Ungarn, Buda'er Berge.

Flugzeit: von Mitte Mai bis Anf. Juli.

Verbreitung: im schmalen Streifen transpaläarktisch, von Ostasien bis zur Iberischen Halbinsel. Sie gilt als ein typisches Beispiel der polytypischen transpaläarktischen Steppenarten, die im Karpatenbecken eine Nordgrenze ihrer Verbreitung erreicht (S-Slovakei).

Ausbreitungstyp: atlantomediterran-kaspisch-turkestanisch-mongolisch (polyzentrisch).

Procris (Roccia) budensis (Speyer) gilt – obwohl die Art aus Ungarn beschrieben worden ist – als eine, in mehrerer Hinsicht mangelhaft bekannte Art. Auch in die zusammenfassende Arbeit von Gozmány (1963) sind einige Fehler untergelaufen. Der richtige Auctor der Art ist Speyer, 1858 (– und nicht Staudinger! –), die Futterpflanze der Raupe ist nicht „unbekannt“, sondern sie ist schon von Bayard (1950) und Forster (1960) beschrieben worden. In der äusseren Ecke der Valve liegt nicht „ein, mit Dornen bedeckter Feld“, sondern dort findet man einem, nach innen gerichteten, gezähnten und stark chitinisierten Fortsatz, dessen Form aber erheblichen Schwankungen untergeworfen ist. Für die Cornuti ist keinesfalls charakteristisch, dass ihre Länge die halbe Länge des Aedoeagus erreicht, sondern ein Cornutus ist immer kürzer, aber der längere erreicht auch nur ausnahmsweise die halbe Aedoeagus-Länge. Diese Genitalien-Merkmale haben sich als sehr wichtig bei der Abtrennung von *budensis* gegenüber den verwandten Arten erwie-

Abb. 11. Die wichtigsten Strukturmerkmale von *Procris (Roccia) notata* Zeller — a. Fühlerspitze, b. VIII. Tergit, c. VIII. Sternit, d—e. ♂-Genitalien, linke Valve abgetrennet, e. aedoeagus — Masstab wie auf dem 11. ábra. A *Procris (Roccia) notata* Zeller legfontosabb struktur-bélyegei — a. a csáp vége, b. a VIII. tergit, c. a VIII. sternit, d—e. ♂-ivarszervek, a baloldali valva eltávolítva, e. aedoeagus. — Méretarány, mint a 12. ábrán.

Abb. 12. Die ♀-Genitalien und die Fühlermerkmale der *Procris (Roccia) notata* Zeller — a. ♀-Genitalien, Bursa abgetrennt, b. Apex des Fühlers, c. Medianteil, d. Basalteil des Fühlers

12. ábra. A *Procris (Roccia) notata* Zeller ♀ ivarszerve és csáp bélyegei — a. a ♀-ivarszervből a bursa el van távolítva, b. a csáp csúcsa, c. mediális, d. bazális része

sen. Die Verbreitung der Art in Ungarn scheint wesentlich breiter zu sein, als sie früher angenommen wurde. Wir konnten sie auch vom Mecsek-Gebirge (Szentkút) nachweisen.

Procris (Roccia) notata (Zeller) 1847

Isis, 1847:294.

Typenfundort: Südwesteuropa (?)

Flugzeit: Juni, Anf. Juli.

Futterpflanzen: Scabiosa und Globularia spp.

Verbreitung: Süd- und Mitteleuropa bis Estland.

Fast im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet. Ausbreitungstyp: holomediterran.

Die Verbreitung der Art in Ungarn ist kaum bekannt. Die Literaturangaben müssen mit größtem Vorbehalt behandelt werden, weil die von mir revidierten Exemplare aus den grösseren Sammlungen sich fast ausnahmslos als *P. globulariae* Hb. erwiesen haben. Daniel (1963) hat vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass die habituellen

Abb. 13. Flügelgeäder von *Procris statices heuseri* Reichl (Bükk-Gebirge, Nagymező, leg. Z. Varga)

13. ábra. A *Procris statices heuseri* Reichl szárnyere-zete (Bükk-hegység, Nagymező, leg. Varga Z.)
sc. subcostalis, r. radius, m. medius, cu. cubitus, an. analis, ax. axillaris, fr. frenulum

und Fühlermerkmale nicht dazu hinreichen, eine zuverlässliche Abtrennung der Art gegenüber globulariae zu ermöglichen. Eine sichere Identifikation erfolgt aber aufgrund der VIII. Ventralplatte, der Genitalien und der Fühlermerkmale; in problematischen Fällen müssen alle drei Merkmale mitberücksichtigt werden. Sichere Belegstücke der Art kennen wir nur von Kaposvár (coll. Nattán). Rézbányai erwähnt sie von Balatonzamárdi, diese Exemplare habe ich nicht gesehen. Balogh hat die Art auch von Pécs nachgewiesen, aber ich habe in seiner Sammlung kein Belegstück gefunden.

3d. Untergattung: *Procris* Fabricius, 1807.

Illiger, Magazin Insektenk. 6:289.

Subgenerotypus: *Sphinx statices* Linnaeus, 1758.

Syst. Nat. ed. X. 1:495.

Die meisten Arten der Untergattung kommen im westlichen Mittelmeergebiet vor, dementsprechend kann ein atlantomediterranes Differenzierungscent-

rum vorausgesetzt werden. Die Verbreitung der Untergattung umfasst fast ganz Europa, N-Afrika, W-Asien und W-Sibirien bis zum Altaj.

Procris (Procris) statices (Linnaeus, 1758)

Typenfundort: Nord-Europa, wahrscheinlich Schweden

Syn.: *Procris drenowskii* Alberti, 1939

Mitt. k. Naturwiss. Inst. Sofia 12:43 ff.

Procris lutrinensis Heuser, 1960

Pfälzer Heimat, 1.

Procris heuseri Reichl, 1964

Nachrbl. bayr. Ent. 13:89 ff.

Flugzeit: von Mitte Mai bis Mitte August.
Futterpflanzen: *Rumex acetosa*, *R. acetosella*, *R. scutata*, *Campanula rotundifolia*, *Jasione perennis*, *Lychnis flos-cuculi*, *Viscaria vulgaris*. (Nach Tarmann 1978 nur *Rumex*-Arten!)

Verbreitung: Europa bis Mittel-Skandinavien, Schottland und Irland. In SO-Europa und Westasien weit verbreitet, nicht aber in der Iberischen und Apenninhalbinsel, wo naheverwandte Vikarianten gedeihen (s. *P. statices*-Superspezies!).

Ausbreitungstyp: expansiv pontomediterran (illyrischer Arealkern).

Zur komplizierten „statices-Gruppe“ der Gattung *Procris* (Subg. *Procris* s. str.) gehören einige untereinander sehr nahe verwandte und grösstenteils allopatriische Arten (bzw. Semispezies): *P. statices* (Linnaeus, 1758), *P. schmidtii* Naufock, 1933, *P. alpina* Alberti, 1936 und *P. alpina italica* Alberti, 1936, *P. storaiae* Tarmann, 1977. Ausserdem wird von einigen Autoren auch *Procris drenowskii* Alberti, 1939 als eigene Art betrachtet (z. B. Alberti 1977, Tarmann 1977), obwohl schon Agenjo (1940) klar nachweisen konnte, dass *drenowskii* lediglich als allopatriische Subspezies – mit eigenem Areal im südlichen Teil der Balkanhalbinsel und in Kleinasien – aufzufassen ist. Aufgrund meiner eigenen Untersuchungen kann ich mich zur letzteren Ansicht anschliessen, weil zwischen *statices* und *drenowskii* in der Balkanhalbinsel keine scharfe Grenze zu ziehen ist (z. B. die Exemplare aus den Pirin und Rhodope-Gebirgen nehmen eine Zwischenstellung ein) und sogar in S-Ungarn kommen vereinzelt *drenowskii*-ähnliche Exemplare vor, die schon die N-Grenze einer mutmasslichen Kontaktzone markieren. (Hier muss ich bemerken, dass Tarmann aufgrund der Untersuchung eines grösseren Materials scheinbar seine frühere Auffassung revidierte und bringt mehrere Beweise für die Hybridisation zwischen *statices* und *drenowskii* – vgl. Mitteil. Münch. Entomol. Ges. 68:45–108)

Die ökologischen und phänologischen Unterschiede der *P. statices*-Populationen haben mehreren Autoren aufgefallen (Alberti 1937; Verity 1946; Heuser 1960, 1964). Unter ihnen ist am weitesten zweifellos Heuser gegangen, der aufgrund minimaler Fühler-Unterschiede sogar mehrere Arten innerhalb der *statices*-Gruppe abgetrennt hat (Heuser 1960, 1964). Seine Arbeiten wurden später durch Reichl (1964) aufgrund eines umfangreichen Materials nachgeprüft, und die Schlussfolgerungen teilweise als richtig gefunden. Er ist zur Meinung gekommen, dass sich unter dem Namen *statices* zwei verschiedene Arten stecken, wovon eine als neue Art: *P. heuseri* Reichl, 1964 in die Literatur eingeführt werden muss. Reichl hat seine Art-Diagnose auf die Verschiedenheiten der Fühlergliederzahlen (*statices*: 38–45, *heuseri*: 32–36) bzw. auf die phänologische und ökologische Unterschiede der beiden Formen (*statices* kommt in trockenen, hauptsächlich sandigen Biotopen vor und fliegt im Juli-August, während *heuseri* feuchte Wiesen bevorzugt und die Imagines im Mai-Juni anzutreffen sind) gebaut. Seitdem haben sich mehrere Autoren (vor allem Alberti 1978; Tarmann 1977, 1978) mit dieser Frage beschäftigt und den Status von *heuseri* als eigene Art widerlegt, ohne aber eine befriedigende Lösung darauf zu finden, welchen Rang sie der subspezifischen Differenzierung sie darstellt.

Mehrere Angaben liegen vor, dass die Zahl der Fühlerglieder in der Gattung *Procris* nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen ist (Staudinger 1862, Alberti 1977). Besonders Alberti bringt aufschlussreiche Angaben über die Schwankungen der Fühlergliederzahl der *Procris geryon* Hb., je nach geographischer Lage und ökologischen Beschaffenheiten der Biotope der untersuchten Populationen. Er hat mit der *statices-heuseri* Divergenz vollkommen parallele Verhältnisse gefunden; *P. geryon geryon* Hb. fliegt im Mitteldeutschland (Kalkgebiet bei Jena) bzw. in Franken (Pottenstein) auf Trockenrasen, vorwiegend auf Muschelkalk, Zechsteinkalk und Gips (vgl. Bergmann 1953/3:17); Flugzeit Ende Juni bis Anf. August, Fühlergliederzahl 34–42 (Mittelwert der ♂♂:38,4 bzw. 39,7; jener der ♀♀:36 bzw. 38,8), während die alpine Rasse *P. geryon chrysocephala* Nickerl in Nordtirol (bei Trins und Obergurgl) auf subalpinen Wiesen zwischen 1200–2000 m, manchmal auf ausgesprochen feuchten, anmoorigen Stellen fliegt (Anf. Juni-Anf. August, je nach Höhenlage) und die Exemplare eine geringere durchschnittliche Fühlergliederzahl aufweisen (♂♂:33,3 und 34, bzw. ♀♀:34,5 und 34).

Er konnte auch bei *P. mauretana* Naufock feststellen, dass die Zahl der Fühlerglieder in verschiedenen Höhenlagen unterschiedlich sein kann (1500 m:33, 2500 m:37 im Durchschnitt). Ähnliche

Schwankungen in der Fühlergliedernzahlen verschiedener *Procris*-Arten konnte ich auch in Ungarn feststellen.

- | | |
|--|----|
| 1. <i>Procris (Lucasiterna) subsolana</i> Stgr.
Bulgarien, Pirin (Höhe ca.
1600–1800 m): | 39 |
| Ungarn, Pomáz, Kőhegy (Höhe ca.
300 m): | 42 |
| 2. <i>Procris (Jordanita) chloros</i> Hb.
Ungarn, Peszér (Tiefebene): | 36 |
| Ungarn, Budaörs (Hügelland): | 34 |
| 3. <i>Procris (Jordanita) globulariae</i> Hb.
Ungarn, Mecsek, Hidasi völgy (Hügel-
stufe): | 44 |
| Ungarn, Zempléner Gebirge (NO-
Mittelgebirge): | 42 |
| 4. <i>Procris (Roccia) budensis</i> Speyer
Ungarn, Budapest: | 31 |
| Ungarn, Mecsek, Szentkút: | 33 |

Aus den vorliegenden Angaben kann man nur darauf schliessen, dass man diesem Merkmal einen taxonomischen Wert nur aufgrund der variationsstatistischen Auswertung grosser Serien beismessen kann.

Untersucht man jetzt die Merkmale, auf dessen Grund Reichl (1964) *P. heuseri* als eigene Art von *statices* abgetrennt hat, kommt man zu den folgenden interessanten Ergebnissen.

a) *Fühlergliedernzahl*: Ich habe 5 verschiedene Serien von je 10–30 Exemplaren untersucht. Die Exemplare stammen von einer Zeitspanne zwischen 20. Mai und 10. August. Betrachtet man die Fühlergliedernzahl zuerst unabhängig von den phänologischen Angaben, lässt sich scheinbar nur ein simples nord-südliches Merkmalgradient (Kline) feststellen: N-Ungarn – 43, Bulgarien: – 38. Wenn man aber die Fühlergliedernzahl im Zusammenhang mit den phänologischen Angaben untersucht, kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Fühlergliedernzahlen der Exemplare aus den ersten 4 Dekaden schwanken durchschnittlich zwischen 37–39, während die Exemplare aus den späteren 4 Dekaden eine durchschnittliche Fühlergliedernzahl zwischen 40–41,3 aufweisen. Unter diesen durchschnittlichen Werten stecken sich aber ganz verschiedene Verhältnisse in den einzelnen Populationen. Einige Beispiele dazu! Ich habe die niedrigsten Fühlergliedernzahlen bei den bulgarischen Exemplaren (Rila und Rhodopen) in der zweiten Juli-Dekade beobachtet (35), genauso bei den Exemplaren aus dem Mecsek-Gebirge (S-Ungarn): 34,5. Diese Angaben stehen im offensichtlichen Gegensatz mit den Beobachtungen von Reichl. Auf dem Kalksteinplateau des Bükk-Gebirges gedeiht dagegen eine eigentümliche Population, in der die durchschnittliche Fühlergliedernzahl weder im Mai-

Juni, noch im Juli-August 38 übertrifft. In diesem Zusammenhang muss man die Möglichkeit untersuchen, ob der Name „*heuseri*“ für die Bezeichnung solcher, mit der typischen *statices* sympatrischen, aber ökologisch isolierten, allotopischen Populationen als subspezifischen Einheiten aufrecht zu erhalten sei.

b) *Die Länge der Flugzeit und die Fühlergliedernzahl*. Wir haben keine stichhaltige Beweise dafür, dass *P. statices* L. zweibrütig sein könnte. Die Zuchtversuche von Tarmann 1978 beweisen vielmehr den Gegenteil! Wir müssen aber als Tatsache annehmen, dass die Länge der Flugzeit als biologisches Merkmal einiger Populationen gilt. Die Imagines können in jenen Populationen, die eine relativ kurze Flugzeit haben (Balkanhalbinsel, Süd- und Zentral-Transdanubien; Kis-Balaton, Bakony, West-Ungarn, N-Ungarisches Karstgebiet, Zempléner Gebirge), erst ab Ende Juni bis Anf. August beobachtet werden. In gewissen Populationen in SW-Ungarn, in der Umgebung von Budapest, in den Mátra- und Bükk-Gebirgen konnte ich aber eine wesentlich längere Flugzeit feststellen (Ende Mai – Anf. August). In solchen Populationen muss man voraussetzen, dass die larvale Überwinterung in verschiedenen Stadien wohl möglich ist, wozu wir auch andere Beispiele unter den Arten von ähnlichen ökologischen Variabilität erwähnen können.

Abb. 14. Nasse Wiese auf Trachydolerit-Gesteinsunterlage, umgeben mit Eichen-Hainbuchenwälder und Zerr-Traubeneichenwälder im östlichen Mecsek (Márévár), ein charakteristischer Standort von *Procris statices* L. 14. ábra. Mocsaras rét trachydolerit alapközetén, gyertyános- és cseres-tölgyesekkel körülveve, a Keleti Mecsekben (Márévári völgy), a *Procris statices* L. jellegzetes tenyészhelye

Abb. 15. Genitalien der verschiedenen Rassen von *Procris statices* L. — 1: *Procris statices statices* L., Ungarn, Ur-Wacholderheide bei Barcs — Friedhof von Darány, 29. VI. 1976. Á. Uherkovich, coll. Janus Pannonius Museum, Pécs. — 2: *P. statices heuseri* Reichl, Ungarn, Bükk-Gebirge, Bálvány, 28. 5. 1949. leg. et coll. I. Balogh, Budapest — 3: *P. statices drenowski* Alberti, Bulgarien, Pirin-Gebirge, Bistritza-Tal, 3. 7. 1976., leg. et coll. I. Balogh, Budapest

15. ábra. A *Procris statices* L. különböző alakjainak ♂ ivarszervei. 1: *Procris statices statices* L., Barcsi Ósborókás, Darány, temető, 1976. VI. 29., leg. Uherkovich Á., coll. Janus Pannonius Múzeum, Pécs — 2: *P. statices heuseri* Reichl, Bükk-hegység, Bálvány, 1949. V. 28., leg. et coll. Balogh I., Budapest — 3: *P. statices drenowskii* Alberti, Bulgária, Pirin hegység, Bisztrica-völgy, 1976. VII. 3., leg. et coll. Balogh I.

(*Zygaena filipendulae* L., *Mellicta athalia* Rott., *Melitaea didyma* Esp.) In diesen Fällen beobachtet man die frühere Erscheinungszeit (– und bei den Meliteen auch den Bivoltinismus! –) bei den, zu den feuchteren Biotopen gebundenen Populationen. (Vgl. der Fall: *Mellicta „neglecta“* Pfau!) Als Tendenz können wir feststellen, dass die Populationen von kurzer Flugzeit und später Erscheinungszeit die Merkmale von *P. statices* L., während jene von längerer Flugzeit und früherem Schlüpfungsdatum eher die „*heuseri*“-Merkmale zeigen. Dadurch nehme ich an, dass hier eine synpatrische-allotopische subspezifische Differenzierung vor sich geht.

c) *Ökologie.* Die ökologische Valenz von *P. statices* ist ziemlich breit. Man findet sie von den Troskenrasen der Sandgebiete und Steppenhänge bis zu den Sumpfwiesen und anmoorigen Stellen. Diese Verhältnisse sind ausserdem mit einer beträchtlichen vertikalen Verbreitung gekoppelt. Auch eine Futterpflanzen- (*Rumex acetosella* – *R. acetosa*) und morphologische Divergenz entspricht den dargestellten Standortsverhältnissen. Es ist aber schwer zu beantworten, dass auch eine entsprechende genetische Differenzierung der Populationen diesen ökologischen und morphologischen Verschiedenheiten zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang möchte ich die treffenden Worte von Alberti (1978) zitieren: „Letzte Sicherheit wird man allerdings in beiden Fällen erst von Zuchtversuchen erwarten können mit Eiern, die von trockenen Standorten stammen und im feuchten Milieu zur Imago gelangen und umgekehrt. Einer raschen Klärung steht leider die Schwierigkeit der Materialbeschaffung und der Zucht von *Procris*-Arten allgemein entgegen.“ In dieser Hinsicht haben einen wesentlichen Fortschritt nur die Ergebnisse von Tarmann (1978) gebracht, dem gelungen ist, eine genaue Beschreibung des Lebenszyklus von *statices*, *heuseri* und *alpina* zu ermitteln. Aufgrund seinen Angaben kann man darauf schliessen, dass die unterschiedlichen Überwinterungsgewohnheiten von *statices* und *heuseri* von hoher Wahrscheinlichkeit als erblich zu betrachten sind.

d) *Genitalien.* Sämtliche allopatrische Taxa der „*statices*-Gruppe“ weisen kennzeichnende Unterschiede im Bau der ♂-Genitalien auf. Als Träger der wichtigsten Merkmale können folgende Strukturen erwähnt werden: die Form des Processus superior und inferior auf den Valven, die Form des Pulvillus, die Anzahl, Form und Grösse der Cornuti im Aedoeagus. Besonders das letztere Merkmal zeigt aber auch gewisse individuelle Variabilität.

Abb. 16. Fühlerspitzen von *Procris statices heuseri* Reichl (a) und *P. geryon* Hb. (b), beide Exemplare vom Mecsek-Gebirge

16. ábra. A *Procris statices heuseri* Reichl (a) és a *P. geryon* Hb. (b) csápjának csúcsízei, mindkét példány mecseki eredetű.

e) *Taxonomische und chorologische Schlussfolgerungen.* *Procris „heuseri“* kann am ehesten als ein relativ frühes Stadium einer ökologischebedingten subspezifischen Divergenz aufzufassen, welche aber bis jetzt scheinbar ohne einer Trennung der Areale vollzogen ist, und in der noch keine fassbaren strukturellen Unterschiede ausgebildet sind. Die ökologischen und phänologischen Unterschiede reichen aber scheinbar dazu aus, die Selbständigkeit bzw. die Divergenz der *heuseri*-Populationen aufrecht zu erhalten, z. B. auf dem Bükk-Plateau, wo eine ziemlich konstante Population von „*heuseri*“-Typ gedeiht. In diesem Sinne können wir *P. statices heuseri* Reichl als „Subspecies in statu nascendi“ auffassen und nicht aus der Reihe der gültigen Taxa streichen.

Weil in der *P. statices*-Gruppe mehrere Stufen der Mikroevolution gleichzeitig nebeneinander vorhanden sind und ihre Evolution – als monophyletische Einheit – in mehreren nacheinanderfolgen-

den Schritten (vgl. Tarmann 1978) vor sich gegangen ist, scheint es uns vollkommen gerechtfertigt zu sein die Gruppe als aufzufassen.

TAXON	AREAL	FAUNENELEMENT
1. <i>Procris (statices) schmidti schmidti</i> Naufock 1933, Zschr. Öst. Ent. Ver. 18:61	Iberische Halbinsel	Atlantomediterran
2. <i>Procris (statices) alpina alpina</i> Alberti 1936, Ent. Zschr. 50:435 ff.	Süd- und Zentralalpen	N-adriatomediterran
3. <i>P. (s.) alpina italica</i> Alberti 1936, l. c.	Italien	S-adriatomediterran (S-italiänisch)
4. <i>P. (s.) statices statices</i> L. 1758, Syst. Nat. X. 1:459.	Mittel- West- und Ost-Europa, N-Balkan	W-pontomediterran (illyrischer Arealkern)
5. <i>P. (s.) statices drenowskii</i> Alberti, 1939, Mitt. k. Naturw. Inst. Sofia, 12: 43 ff.	S-Balkan, W-Kleinasien	SO-pontomediterran (euxinischer Arealkern)
6. <i>P. (s.) statices heuseri</i> Reichl 1964, Nachrbl. bayr. Ent. 13:89. ff.	Mitteleuropa	ökologische Subsp. (?)
7. <i>P. (s.) storaiae storaiae</i> Tarmann 1977, Nachrbl. bayr. Ent. 26:99. ff.	O-Anatolien	Armenisch (?)

P. statices L. gilt also als eine, taxonomisch auf allopatrische Arten, Semispecies und Subspecies zergliederte polyzentrische Superspecies. (Die Isolationsstufe zwischen *P. statices* L. und *P. alpina* ALBERTI ist der Semispecies entsprechend.) Eine Expansivität von bedeutendem Mass kann nur bei *P. statices statices* L. bzw. *heuseri* festgestellt werden, während die übrigen Taxa ziemlich streng die Gliederung der W-paläarktischen Arborealrefugien folgen. Sämtliche allopatrische Taxa der Gruppe gelten als Ergebnisse von refugialen Isolationen, vollzogen in mehreren Stadien; während *heuseri* als Anfangsstadium einer „post-dispersal“ ökologischen Subspeziation zu betrachten ist.

Verbreitung im S-Transdanubien: P. statices L. ist im untersuchten Gebiet weit verbreitet, im Mecsek-Gebirge scheinbar auch *P. statices heuseri*. Die bisherigen Fundortangaben: Bakóca, Darány, Hedrehely, Hetes, Balatonszemes, Kaposvár, Komló, Komlósd, Középrigóc, Lipótfá, Magyaregregy, Mecsekfalva, Ropoly-puszta, Sellye, Sikonda.

Abb. 17. Fundort von *Procris geryon* Hb. im östlichen Mecsek (Hidasi-Tal), auf dem Hang Linden-Geröllhangwald, unten auch gepflanzte Föhren, am Bachrand Weiden und Hochstaudenflur
17. ábra. A *Procris geryon* Hb. lelöhelye a Keleti Mecsekben (Hidasi-völgy). A hegyoldalón hársas törmelékeltő-erdő, lejjebb telepített lenyők, a patak mentén tüzés és magaskórás társulás

Abb. 18. Die Verbreitung der Procridinae-Arten im S-Transdanubien.

18. ábra. A Procridinae-fajok elterjedése a Dunántúl déli részén.

- a) *Theresimima ampelophaga* Bayle-Barelle, b) *Rhagades pruni* Den. et Schiff., c) *Procris (Lucasisterna) subsolana* Stgr., d) *P. (Jordanita) chloros* Hb., e) *P. (J.) globulariae* Hb., f) *P. (Roccia) notata* Zell.

Procris (Procris) geryon Hübner, 1808–1813

Europ. Schmett., Taf. 28, fig. 130, 131.

Typenfundort: Süddeutschland

Syn.: *Atychia chrysocephala* Nickerl, 1845

Stett. Ent. Z. 6:93–94 (als Subsp. gültig!)

Flugzeit: Mitte Juni bis Anf. August, in Ungarn Juli.

Futterpflanze: *Helianthemum* spp.

Verbreitung: Mittel-und Südeuropa, England, Kleinasien

Ausbreitungstyp: expansiv pontomediterran.

Aus dem S-Transdanubien ist ein einziges Exemplar bis jetzt bekanntgeworden: Hidasi-völgy, 1.7.1960, leg. I. Balogh, (GU Fazekas 1210, ♂). Kovács (1953) erwähnt die Art auch von Kaposvár, aber mir lag kein Belegstück vor. Es ist überraschend, dass die Art im S-Transdanubien so selten ist, obwohl für die Art scheinbar günstige Lebensräume in Anzahl vorhanden sind. Offensichtlich kennen wir die ökologischen Ansprüche der Art zu wenig. Das Tal, wovon das einzige bekannte Exemplar zum Vorschein gekommen ist, gilt als ein relativ kühlfeuchtes Gebiet. Auch einige Populationen in Nord-Tirol gedeihen auf feuchten, anmoorigen Talwiesen unweit des Brenner-Passes (*Alberti* 1978). Wohl mit recht können wir deshalb voraussetzen, dass *Helianthemum* nicht die einzige Futterpflanze der Art sein muss.

Abb. 19. Die Verbreitung der Procridinae-Arten im S-Transdanubien.

19. ábra. A Procridinae-fajok elterjedése a Dunántúl déli részén

a. *Procris (Roccia) budensis* Speyer, b. *P. (Procris) statices* L. (incl. *heuseri* Reichl), c. *P. (P.) geryon* Hb.

LITERATUR — IRODALOM

- Agenjo, R. (1937): Los Procris Fabr. de Espana. — Eos, Madrid, 12, 283—322.
- Agenjo, R. (1940): Los Procris no espanoles del Museo de Madrid. — Eos, Madrid, 13, 46—116.
- Alberti, B. (1937): Revision und Neubeschreibungen asitischer Procris-Arten. — Mitt. München. Ent. Ges. 27, 67—111, 116—126.
- Alberti, B. (1940): Über die Südgrenze der Verbreitung von Procris statices L. — Ent. Zeitschr. 53, 250—251.
- Alberti, B. (1942): Nochmals zur Nomenklatur der Procris globulariae Gruppe. — Zeitschr. Wiener Ent. Ver. 27, 7—16.
- Alberti, B. (1953): Cenno conclusivo sulla nomenclatura di Procris globulariae Hbn. — Estratto da Redia 38, 225—229.
- Alberti, B. (1954): Über die stammesgeschichtliche Gliederung der Zygaenidae nebst Recision einiger Gruppen. — Mitt. d. Zool. Mus. in Berlin 30, 137—206.
- Alberti, B. (1965): Westasiatische und nordkaukasische Procris F. Funde. — Opuscula Zoologica 88, 1—7.
- Alberti, B. (1966): Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes, 54. Beitrag. Lepidoptera: Zyganidae. — Beitr. Z. Entom. Bd. 16, Nr. 3/4, 467—481.
- Alberti, B. (1968): Über zwei Taxa der Gattung Procris F. — Mitt. Münchn. Ent. Ges. 58, 78—83.
- Alberti, B. und Povolny, D. (1972): Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afganistans. — Acta Musei Moraviae 56/57, 371—374.
- Alberti, B. (1973): Über die Variabilität von Procris mauretana Naufock. — Nachrbl. Bayer. Ent. 22, 8—15.
- Alberti, B. (1978): Zur Artfrage von Procris forma heuseri Reichl. — Nachrbl. Bayer. Ent. 27, 13—16.
- Bayard, A. (1950): Les caractéristiques morphologiques des Procris Français. — Rev. Franc. Lep. Paris, 12, 289—318.
- Bergmann, A. (1953): Die Gross-schmetterlinge Mitteldeutschlands Bd. 3. — Urania—Verl. GMBH. Jena, p. 6—17.
- Bischof, A. (1974): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Procris-Arten. — Mitt. Ent. Ges. Basel, 24/2, 53—60.
- Burgeff, H. (1967): Zygaenen und Autoren Künstliche oder natürliche Systeme. — Nachr. d. Akad. Wiss. in Göttingen, Math. Phys. Kl. Nr. 4, 23—39.
- Daniel, F. (1963): Die Vertreter de Genus Procris in Suedtirol, Trentino und dem suedlich anschliessenden Gebirgsland. — Mitt. d. Entom. Ges. Basel, 13, 17—23.
- Daniel, F. (1964): Die Lepidopterenfauna Jugoslawisch Mazedoniens II., Bombyces et Sphinges. — Prirodnauca Muz. Skop. Nr. 2.
- Fazekas, I. (1978): Untersuchungen der Makrolepidopterenfauna des östlichen Mecsek-Gebirges II. Grundlagen der Zygaeniden und Tagfalterfauna des östlichen Mecsek-Gebirges. — Janus Pann. Múz. Evk. (1977) 22, 89—106.
- Forster, W.—Wohlfahrt, Th. A. (1960): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. — Franckh. Verl. Stuttgart, p. 78—87.
- Gozmány, L. (1963): Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. — Fauna Hungariae 65. XVI/7. p. 263—283.
- Issekutz, L. (1957): Der Weinstockschädling Theresimima ampelophaga Bayle—Barelle. — Acta Agronomica, Budapest, Tom. VII. Fasc. 1—2, 97—121.
- Jordan, K. (1913): Zyganidae, in Seitz: Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Abt. I. 6, 21—31.
- Jordan, K. (1939): Zur nomenclatur der beiden deutschen Procris Arten mit spitzen Fühlern. — Nov. Zool. London, 41, 212—216.
- Kovács, L. (1953): Die Gross-Schmetterlinge Ungarns und ihre Verbreitung. — Fol. Ent. Hung. 6, 77—148.
- Kovács, L. (1956): Die Gross-Schmetterlinge Ungarns und ihre Verbreitung II. — Fol. Ent. Hung. 9, 89—140.
- Laever, E. de (1958): Espèces nouvelles pour la fauna belge. — Lambiloinea 11/12, 90—93.
- Malicky, H. (1961): Eine neue Procris—Art aus Südsanien. — Entomologische Berichten 21, 216—217.
- Prinz, Ja. J. (1962): Vredriteli i bolezni vinogradnoj lozú. — Izdatel'stvo Szeľszkohozjajsztvennoj Literaturü, Zsurnalov is Plakotov, Moszkva, p. 248.
- Povolný, D., Smelhaus, I. (1951): Českoslovanské Druhy Rodü Procris Fabricius. — Folia Entomologica, Brno 14, 180—188.
- Reichart, G.—Tasnády, Gy. (1967): Distribution, biology and control of vine bud moth (Theresimima ampelophaga Bayle-Barelle) in Hungary. — Bulletin of the Research Institute for Plant Protection and the scientific coordinating committee theme No. 37. Budapest, Vol. 1. No. 1, 121—133.
- Reichl, E. R. (1964): Procris heuseri spec. nov und Procris statices L. zwei Arten in statu nascendi? — Nachrbl. Bayer. Entom. 13, Nr. 9, 10, 12, 89—95, 99—103, 117—120.
- Reiss, H. (1930): Zygaenidae, in Seitz: Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Abt. I. 2. Suppl. p. 1—50.
- Rézbányai, L. (1972): Untersuchungen über die Macrolepidopteren-Fauna des südösllichen (Balatonszabadi—Zamárdi) Plattensee. — Fol. Ent. Hung. 25, 229—252.
- Shirozu, T. (1952): Catalog of injurious Insects in Japan. — Bd. 3. p. 18.
- Staudinger, O. (1862): Die Arten der Lepidopteren-gattung Ino Leach. — Stett. Ent. Ztg., Stettin, 23, 341—359.
- Tarmann, G. (1975): Die Zygaeniden Nordtirols. — Veröff. d. Tiroler Landesmuseums, 55, 113—251.
- Tremewan, W. G. (1959): Procris globulariae Hübner: An historical note and the provision of a neotype. — The Entom. Vol. 92. No. 1153, 116—119.
- Tremewan, W. G. (1961): The British species of the Genus Procris Fabricius. — Ent. Gaz. 12, 19—23.
- Tremewan, W. G. (1973): A catalogue of the Genus-Group names of the Zygaenidae. — Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.), Vol. 28. No. 3, 113—151.
- Verity, R. (1946): Descrizione ed ordinamento Naturale di alcune Razze del Genere Anthrocere Scop. (= Zygaena F.). — Redia 31, 55—83.

**Magyarország Zygaenidae-faunája, I.
A Dél-Dunántúl Procridinae-faunájának alapvetése
(Lepidoptera: Zygaenidae)**

FAZEKAS IMRE

A hazai *Zygaenidae* fajokkal korábban rendszeresen nem foglalkoztak, így azok részletes taxonómiai, állatföldrajzi és ökológiai vizsgálatra szorulnak. Fontos feladat a hazai gyűjteményekben felhalmozott jelentős mennyiségű anyag alapos revíziója, a modern forrásmunkák tükrében s ezzel együtt a korábbi faunisztikai adatok helyesbitése és kiegészítése.

Munkámban jelentős segítséget nyújtottak egyes külföldi specialisták, szakmai tanácsaikkal, adataik közlésével, irodalom rendelkezésemre bocsátásával (Dr. B. Alberti, Prof. Dr. C. M. Naumann, Mag. G. Tarmann, W. G. Tremewan). A kéziratot Varga Zoltán bírálta, ill. nyújtott útmutatást állatföldrajzi és taxonómiai kérdésekben. Köszönetet mondok Uherkovich Ákosnak, Balogh Imrének és Wettstein Jánosnak, akik Procridinae-anyagaikat vizsgálatra átengedték. A szövegben — a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően — közlöm a taxonok eredeti leírásának adatait, elterjedésüket, állatföldrajzi be-

sorolásukat és ismert ökológiai adataikat. Töreksem a triner nomenklatura használatára, ahol ez lehetséges; ám mellőzöm a nomenklaturát szükségtelenül terhelő, genetikailag és állatföldrajzilag értéktelen egyedi eltérések felsorolását. Állatföldrajzi vonatkozásban törekedtem egyes újabb koncepciók (De Lattin, Müller, Udvardy, Varga) munkámba történő beépítésére.

Részletesebben foglalkozom az ún. *P. statices*-csoport taxonómiájával, amely nézetem szerint egy — allopatrikus fajokat, semispecieseket és subspecieseket magában foglaló — superspecies (vö. még Varga 1977). A *P. statices heuseri* Reichl úgy értelmezhető, mint a synpatrikus-allotopikus, postdispersal alfaji divergencia esete, amely populációinak viszonylagos önállóságát ökológiai és fenológiai izolációs tényezők biztosítják.

Közlöm az ismertetett fajok dél-dunántúli lelőhelyeit és ábrákon szemléltetem a főbb taxonómiai bélyegeiket valamint élőhelyeiket.